

ANAIS

VII FÓRUM DISCENTE DE SOCIOLOGIA POLÍTICA — FDSP

ISSN: 2965-9647

07 e 08 de dezembro de 2022

Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política — PPGSP

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro — UENF

Campos dos Goytacazes/RJ

2022

FICHA CATALOGRÁFICA

Preparada pela Biblioteca do **CCH / UENF**

F745 Fórum Discente de Sociologia Política - FDSP (7. : 2022 : Campos dos Goytacazes, RJ)

Anais [do] VII Fórum Discente de Sociologia Política - FDSP : Brasil: dimensões da independência e das desigualdades sociais [recurso eletrônico] / Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, coordenação de Wania Amélia Belchior Mesquita. – Campos dos Goytacazes, RJ : Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, 2022

46p.

1 recurso online.

Anual.

Disponível em:

<https://drive.google.com/file/d/1OSmuVbwQaDP9s6O-wnB97Vvj8N3mHtDr/view?usp=sharing>

ISSN: 2965-9647

1. Sociologia Política. 2. Problemas sociais. 3. Desigualdades Sociais. 4. Região Norte Fluminense. I. Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política. II. Mesquita, Wania Amélia Belchior (Coord.). III. Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Centro de Ciências do Homem.

CDD : 306.2

Brasil: Dimensões da Independência e das Desigualdades Sociais

Coordenação Geral: Prof.^a Dr.^a Wania Amélia Belchior Mesquita

Comissão de apoio aos participantes:

Alencar Cordeiro Ridolphi
Rafaella Lopes Martins Jaeger
Paulo Henrique Prado da Silva
Anderson Barbosa de Lima
Luciana dos Santos Jorge Pessanha
Luiza Soares de Almeida Souza
Neila Faber da Silva Prucoli

Atendimento e apoio a palestrantes:

Thais Cabral de Souza
Thalita Barreto Sarlo
Hugo Leonardo Ribeiro de Abreu
Michele Ribeiro Haddad

Secretaria:

Andrik Barbosa Risso
Anelize dos Santos Ribeiro
José Henrique Mendes

Comunicação e divulgação:

Leandro Marlon Barbosa Assis
Lucas Teixeira Tavares
Lyzandra Borges de Souza
Paolla Corrêa Azeredo
Sávio da Silva Abreu

Comissão Científica:

Angélica Ferrarez de Almeida
Gustavo Clayton Alvez Santana
John Marr Ditty
Luciana Cristina de Campos Barbosa
Nelson Lelis Ramos Rodrigues
Nelson Luis Motta Goulart
Patricia de Oliveira Burlamaqui
Réia Silva Gonçalves Pereira

Caderno de Anais:

Ana Beatriz Severo Xavier
Lucas Teixeira Tavares

Apresentação

O VII Fórum Discente de Sociologia Política da UENF foi um evento acadêmico do Programa de Pós Graduação em Sociologia Política da Universidade Estadual Norte Fluminense - Darcy Ribeiro (UENF) cuja proposta foi uma profunda análise sobre as "Dimensões da Independência e das Desigualdades Sociais" no contexto brasileiro. Ao celebrarmos os 200 anos de independência do Brasil, o evento buscou identificar as transformações e continuidades que marcaram nossa sociedade, convidando a uma reflexão crítica sobre o passado e presente.

Ao longo da história, notamos a persistência de elementos da velha ordem que desafiam nossos esforços em romper com paradigmas. Os nexos entre moderno/arcaico, dependência/soberania, autoritarismo/democracia, cidadania/subalternização, riqueza/pobreza, elite/povo, unidade/diversidade continuam centrais, mesmo sob novas perspectivas. Renovam-se as conexões de sentidos, ligando o conhecimento mais avançado aos velhos problemas previamente conhecidos.

O VII Fórum Discente tem como objetivo debater a temática, explorando o potencial das manifestações políticas e do engajamento nas ações coletivas para a construção de um futuro democrático no Brasil. O evento foi realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2022 na UENF com mesas de debate, lançamentos de livros e sessões de trabalho. Os anais do evento compreenderão os resumos submetidos e aceitos. As sessões de trabalho foram divididas em duas, de acordo com as linhas de pesquisa do programas: Sessão Temática 01: Estado, Instituições Políticas, Mercado e Desigualdade; Sessão Temática 02: Cultura, Territorialidades e Poder.

O VII Fórum Discente de Sociologia Política da UENF é uma iniciativa que visa fomentar o debate acadêmico e promover reflexões ao compartilhar pesquisas e perspectivas inovadoras, buscamos contribuir para a construção de um Brasil mais justo, igualitário e democrático.

SUMÁRIO

A Atuação Política Dos Camponeses De Belvedere – Mg.....	8
Abuso De Poder Na Visão Dos Tribunais Eleitorais Brasileiros	9
A Caça Às Bruxas Como Dispositivo Permanente De Perseguição: Perspectivas Da Literatura	10
A Cor No Ensino Superior: Narrativas Sobre A Construção Da Identidade Racial De Estudantes Negros Cotistas Da Uenf.....	11
“Adoecer Na Casa De Deus Também É Um Privilégio”: Reflexões Sobre O Adoecimento De Freiras De Uma Nova Comunidade Católica	12
Alunos De Baixo Contexto Socioeconômico Que Vem Superando As Desigualdades: O Que Os Microdados Do Enem Nos Dizem.....	13
A Política De Cotas Raciais Na Educação Superior Brasileira: Resultados Não Planejados E Novos Desafios Após Uma Década De Implementação	14
A Representação Da Questão Palestina Nos Jornais Brasileiros (2000-2001).....	15
A Representação De Si E Do Outro: Um Olhar Sobre As Representações Sociais De Residentes Do Bairro Novo Jockey	16
A Resiliência De Um Sistema Socioecológico Pesqueiro Frente À Implantação De Barragens Hidrelétricas Nas Margens Do Rio Paraíba Sul: Memória, Identidade E (Des)Continuidade Da Pesca Artesanal.....	17
As Margens Da Violência Doméstica E O Sofrimento Da Mulher Sob A Perspectiva De Veena Das	18
A Subjetividade Política Da Esquerda Brasileira Na Conjuntura Subsequente Às Jornadas De Junho De 2013	19
A Tatuagem Como Forma De Expressão Religiosa Entre Umbandistas Na Era Moderna.....	20
Conflito E Cooperação Na Governança Hídrica Da Bacia Do Rio Paraíba Do Sul Sob A Ótica Dos Atores	21
Contramovimento Dos Trabalhadores Plataformizados Em Meio À Radicalização Do Empreendedorismo Neoliberal: Rearranjos E Resistência.....	22
Dependência Fiscal E Economia: Uma Análise Sobre O Neoextrativismo E Seu Efeito Nos Municípios Produtores De Petróleo E Gás Da Região Do Norte Fluminense	23
Desconstitucionalização Fática Sociológica Sobre Os Impactos Da Violação Ao Princípio Da Presunção De Inocência.....	24

Discursos Da Necropolítica: O Caso Da Lives Do Presidente Bolsonaro	25
Empreendedores De Si Mesmo Ou Escravos Modernos? Trabalho Indigno Na Era Da Plataformização: Realidade Dos Entregadores Em Campos Dos Goytacazes	26
Entre O Dever E A Vontade: Reflexões Sobre O Modo De Vida Do Jovem Cristão Lgbtqiapn+	27
Governança Das Águas Na Bacia Do Rio Macaé: Desafios Do Comitê De Bacia Hidrográfica Frente A Atuação Do Setor Elétrico	28
Governança Das Águas Na Região Fluminense Da Bacia Hidrográfica Do Rio Paraíba Do Sul: Um Estudo Baseado Em Sistemas Socioecologicos Complexos	29
Mulheres Em Rede E A Trajetória Do Abortamento Voluntário No Brasil	30
Nas Margens Do Rio Paraíba Sul: Memória, Identidade E (Des)Continuidade Da Pesca Artesanal Neoeextrativismo, Espoliação E As Mudanças No Norte Fluminense	31
Nuances Históricas E Contemporâneas De Uma Globalização Religiosa À Brasileira: O Campo Batista Fluminense Em Timor-Leste	32
O Conceito De (Ultra) Conservadorismo Na Teoria Social De Florestan Fernandes	33
O Impacto Da Legislação Ambiental No Contexto Do Licenciamento De Petróleo E Gás	35
Os Donos Dos “Postinhos”: Informalidade E Atuação Legislativa Na Gestão Da Política Pública De Saúde Local.....	36
Participação E Avaliação De Projetos De Educação Ambiental Nos Municípios Limítrofes À Bacia Petrolífera De Campos-Rj	37
“Pau Que Bate Em Chico Também Bate Em Francisco”? Representações Sobre A Decisão E A Distribuição De Justiça	38
Performance, Poder E Transição: Um Estudo Sobre O Oficialato Feminino Formado Na Aman (2021-2022)	39
Permanência No Ensino Superior Público: Teoria Da Relação Com O Saber E Sala De Aula In Locus	40
Poder E Moral: Ingredientes Antediluvianos Para Uma "Nova" Receita Contra As Drogas.....	41
Redes De Cuidado No Cotidiano Das Mulheres-Mães Moradoras De Um Conjunto Habitacional Popular Em Campos Dos Goytacazes – Rj	42
Trajetória De Institucionalização Do Proeja: Política Educacional De Inclusão No Iffluminense Traços Da Cidade - Campos Dos Goytacazes	43
Uma Análise Sobre O Neoeextrativismo E Seu Efeito Nos Municípios Produtores De Petróleo E Gás Da Região Do Norte Fluminense	44

Violência, Tráfico De Drogas E Favela: Entre Processos De Desumanização E Naturalização Da
Violência..... 45

Vozes Do Silêncio: A Violência Sexual Contra Homens Em Contexto De Guerra..... 46

A ATUAÇÃO POLÍTICA DOS CAMPONESES DE BELVEDERE – MG

Fernando Gomes Schettini

Os camponeses de Belvedere-MG se organizaram politicamente a partir da criação das primeiras comunidades eclesiais de base (CEBs) na zona rural do município. Essa organização religiosa dotou os camponeses de *habitus* e capitais simbólicos que os inclinaram à organização política e permitiram sua atuação nesse campo, tendo o Partido dos Trabalhadores (PT) do município fundado por trabalhadores rurais, sendo esses a grande maioria de seus filiados, candidatos e lideranças, sendo esse partido intimamente ligado ao Sindicato de Trabalhadores Rurais local. Também os deputados que apoiam nas eleições para deputados têm bandeiras voltadas para a agricultura familiar. Há um confirmado sucesso dos camponeses quando das eleições gerais, contudo o desempenho nas eleições municipal é mais modesto. Por meio de entrevistas e resultados das eleições de 2018 e 2020 e do capital simbólico e *habitus* manejados pelo PT belvederense, bem como pelas características do campo político local, afere-se as razões desse sucesso. Preconceitos de classe, gênero, uso do poder econômico, além de relações de amizade e parentesco são determinantes nas eleições locais, de sorte que o capital político manejado pela organização política camponesa local precisa ser reconfigurado ou melhor reproduzido para fins de sucesso nos pleitos municipais.

Palavras chave: Camponeses; atuação política; eleições; Zona da Mata de Minas Gerais.

Instituição de Fomento: PPGSP/UENF

ABUSO DE PODER NA VISÃO DOS TRIBUNAIS ELEITORAIS BRASILEIROS

Leonardo Cajueiro d'Azevedo

A legislação eleitoral preocupa-se com o abuso de poder no processo eleitoral, entretanto nossas leis não conceituam, definem ou descrevem condutas a serem consideradas abusivas. Somada ao vácuo legislativo temos um sistema judiciário baseado na independência do juiz com um fraco sistema precedentes. Daí a necessidade de analisar possível quebra da igualdade entre candidatos, instabilidade jurídica, a dificuldade de adequar-se às regras eleitorais e a possível ineficiência do sistema judiciário-eleitoral. Tem como objetivo quantificar a frequência de reconhecimento de abuso de poder pelos tribunais eleitorais nas eleições gerais, a uniformização vertical das questões julgadas e coerência decisória entre as diversas instâncias do Judiciário. Por se tratar de pesquisa exploratória, escrutinaremos a base de dados pública do TSE a fim de identificar julgamentos colegiados em que houve decisão acerca do abuso de poder em eleições gerais. De acordo com a metodologia proposta o TSE, desde 1988, analisou apenas 4 casos de abuso de poder em eleições presidenciais, 3 deles propostos por coligação. 1 dos casos trata do pleito recém encerrado. A pesquisa se propõe descortinar o cenário do abuso de poder nas eleições gerais brasileiras na perspectiva dos tribunais eleitorais (TSE e TREs), o poder econômico e o poder político influenciam o processo eletivo, são fatos inerentes à vida social, não pode as ciências sociais em suas diversas vertentes (ciência política, sociologia, direito) ignorar sua influência no jogo político, mesmo porque, são fatos sociologicamente apreendidos, correspondendo ao resultado das relações sociais existentes e do sistema econômico (COSTA, 2006, p.529).

Palavras-chave: —

Instituição de Fomento: —

A CAÇA ÀS BRUXAS COMO DISPOSITIVO PERMANENTE DE PERSEGUIÇÃO: PERSPECTIVAS DA LITERATURA

Rafaela Werneck Arenari Martins, Mauro Macedo Campos

O texto aqui proposto parte de uma revisão teórica que compõe o desenvolvimento da tese de doutorado, ainda em curso. Nele, pretendemos analisar o processo que deflagrou a chamada Caça às Bruxas. Caçada esta, que se torna um dispositivo institucionalizado a partir do final do século XV, com a Inquisição, engendrada pelo aparelhamento da Igreja Católica e Estado na Europa e que ganha contornos específicos nas Colônias Americanas invadidas. Destacamos também, seus atuais desdobramentos, que envolvem principalmente a perpetuação da perseguição, violência e morte de mulheres, ainda por meio da articulação destas com a bruxaria. Através do levantamento bibliográfico, tendo por base o estudo de autoras feministas, e pesquisas de perspectivas decoloniais foi possível perceber, na literatura, a produção de lugares de menor saber, de demonização, desumanização e inferioridade destinados ao feminino, às mulheres e também a bruxaria. Destacamos ainda como os marcadores de gênero, raça e classe se conectam às práticas de violência que se perenizam contra as bruxas, fomentando políticas de morte contra a existência de corpos específicos- mulheres latino americanas e africanas principalmente- e colocando em evidência a prevalência da caça às bruxas, ainda viva no cenário atual, nas práxis cotidianas.

Palavras-chave: bruxaria; feminismo; natureza; conhecimento tradicional; decolonialidade.

Instituição de Fomento: FAPERJ/UENF

A COR NO ENSINO SUPERIOR: NARRATIVAS SOBRE A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE RACIAL DE ESTUDANTES NEGROS COTISTAS DA UENF

Luiz Gustavo Borges do Rosario

A pesquisa aborda o processo de construção identitária de universitários negros cotistas, assim, ao discutirmos o processo de autoafirmação de uma identidade étnica, podemos considerar que ela não pode ser vista de modo essencializado, pois, como toda e qualquer outra identidade, é derivada de múltiplos processos históricos e transpassada por diversas complexidades, inconstâncias e mudanças que ocorrem a partir dos contextos históricos, sociais e dos interesses em que se dão os usos e reflexões a seu respeito. Objetivamos investigar as experiências relacionadas à reconfiguração identitária, vivenciadas no espaço universitário da UENF, de alunos que ingressaram na graduação através do sistema de cotas étnico-raciais. Como metodologia, fizemos uso da revisão bibliográfica, assim como uma pesquisa empírica, utilizando a técnica de entrevista para a coleta de dados. Os resultados parciais mostram uma gama de distintas experiências vivenciadas pelos entrevistados, expondo situações de conflitos internos no que tange a sua própria identidade racial, bem como a oportunidade de, dentro da universidade, expandir seus círculos sociais e adentrar novas discussões e contextos sobre as relações raciais, não somente a nível pessoal, mas, também, institucional. Assim, o espaço universitário torna-se uma realidade que culmina em processos de associação e que une os sujeitos, produzindo efeitos uns sobre os outros. As possibilidades de compreensão da interface entre universidade e identidade partem da premissa de que existem laços sociais que são construídos nas manifestações cotidianas, como na universidade, por exemplo, permitindo uma aproximação do mundo a partir de singularidades e ações que possibilitam conexões nas interações sociais.

Palavras-chave: identidade racial; estudantes negros cotistas; ensino superior; sociabilidade.

Instituição de Fomento: —

**“ADOECER NA CASA DE DEUS TAMBÉM É UM PRIVILÉGIO”: REFLEXÕES
SOBRE O ADOECIMENTO DE FREIRAS DE UMA NOVA COMUNIDADE
CATÓLICA**

Alessandra dos Reis de Souza, Sílvia Regina Alves Fernandes

O presente ensaio é um recorte de uma pesquisa maior que está em andamento e visa refletir sobre o processo de adoecimento e sofrimento de 16 religiosas¹ de um instituto católico denominado Pobres de Jesus Cristo, que estão vivenciando um período de autocuidado em um local destinado a esse fim dentro do instituto, localizado em Campo Mourão, PR, e denominado Vila Franciscana. A análise se dá através da articulação entre religião, trajetória de vida, e o possível sofrimento pelo qual essas irmãs atravessam. Tal investigação tem como base uma perspectiva interdisciplinar entre as Ciências Humanas, de modo mais específico a Psicologia e as Ciências Sociais, com concentração na Sociologia da religião. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, que terá como corpus empírico dados produzidos a partir de questionário aplicado junto as freiras da comunidade. Temos como objetivo contribuir para ampliar o conhecimento sobre a vida religiosa feminina dentro da Igreja Católica no Brasil, e a sua situação de adoecimento, por meio de uma abordagem psicossocial. Os resultados apontam que a experiência com o adoecimento tem sido algo dolorido para as irmãs, pois tiveram que parar para se cuidar e ao fazerem isso, sentem-se impotentes, vulneráveis, com medo, viram-se vivendo uma vida consagrada que apesar de promover saúde e qualidade de vida não está imune ao adoecer. Contudo, comumente essas religiosas conseguem atribuir significado para o adoecimento por meio da religião.

Palavras-chave: adoecimento; freiras; identidade; conflito; modernidade.

Instituição de Fomento: PPGSP/UENF e CAPES

ALUNOS DE BAIXO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO QUE VEM SUPERANDO AS DESIGUALDADES: O QUE OS MICRODADOS DO ENEM NOS DIZEM

Daniel Teixeira de Menezes, Marlon Gomes Ney

As informações socioeconômicas e os resultados disponibilizados pelo INEP demonstram que uma parte, mesmo que pequena dos candidatos a este exame, está conseguindo superar as adversidades sociais, levam à pergunta que motiva esta pesquisa: em que medida o background familiar afeta o desempenho dos estudantes no ENEM? Pretende-se analisar, a partir dos dados disponibilizados pelo INEP, se os candidatos do Ensino Médio inseridos em baixo contexto socioeconômico obtiveram resultados no ENEM superiores à média e verificar quais variáveis e fatores tiveram maior efeito no sucesso escolar, entendido aqui, como o bom desempenho no exame. Como base teórica utilizou-se dos ensinamentos da teoria crítico-reprodutivista de Pierre Bourdieu, que desvela a escola como legitimadora das desigualdades sociais, demonstrando o peso/correlação entre os detentores de maior capital cultural e o sucesso escolar. Seguido/complementado pelo trabalho de Bernard Lahire com a sociologia em escala individual, que destaca a importância da família como primeira instância de socialização, seu papel na formação precoce de disposições mentais e comportamentais da criança bem como o valor de socializações secundárias na formação do indivíduo (escola, trabalho, grupo de pares, etc.). A partir do modelo de correlação de Pearson, busca-se identificar fatores correlacionados diretamente ao desempenho dos estudantes. Como resultados, espera-se elencar e disseminar variáveis e fatores que tenham sido determinantes para que alguns estudantes, mesmo desprivilegiados socioeconomicamente, tenham obtido resultados positivamente relevantes.

Palavras-chave: educação; nível socioeconômico; ENEM; Bourdieu.

Instituição de Fomento: PPGSP/UENF e CAPES

A POLÍTICA DE COTAS RACIAIS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA: RESULTADOS NÃO PLANEJADOS E NOVOS DESAFIOS APÓS UMA DÉCADA DE IMPLEMENTAÇÃO

Josélia Rita da Silva

O resumo objetiva discutir as consequências positivas não previstas e alcançadas com a instituição das cotas raciais nas universidades e apontar os desafios atuais e futuros desta política pública na educação. Baseada em revisão bibliográfica com pesquisas sobre a temática das cotas raciais nos últimos dez anos, os resultados apontam para uma maior conscientização e valorização da presença negra nas universidades, uma melhor convivência com a diversidade cultural e racial, a renovação do Movimento Negro, bem como para um repensar das práticas pedagógicas em relação ao racismo. Também sugere a necessidade de aprimoramento das comissões de validação ou verificação da heteroidentificação étnico-racial, da ampliação da presença negra e parda em cursos superiores de maior visibilidade, a urgência em se pensar estratégias de permanência de cotistas e de representação negra docente. Considera-se a avaliação das cotas importante para os próximos passos desta política pública.

Palavras-chave: Cotas raciais; educação superior; avaliação das cotas.

Instituição de Fomento: FAPERJ

A REPRESENTAÇÃO DA QUESTÃO PALESTINA NOS JORNAIS BRASILEIROS (2000-2001)

Luana Rodrigues Mota

O escopo desta pesquisa pretende compreender como as representações jornalísticas atuam frente a perpetuação do orientalismo; mais especificamente, como podem ser responsáveis pela atribuição de certos discursos estáticos sobre a causa palestina e a identidade palestina propriamente dita. O recorte temporal escolhido abraça o período da Segunda Intifada (luta de resistência palestina) e é atravessado pelo evento que chancela o agravamento das tensões entre Ocidente e Oriente: o atentado as Torres Gêmeas em solo estadunidense no dia 11 de setembro de 2001. Considerando o impacto dos atentados do Onze de Setembro sobre a percepção ocidental acerca do oriente médio, em que medida a forma de retratar a Segunda Intifada (2000-2005) nos discursos jornalísticos foi impactada por este episódio? Objetiva-se, portanto, analisar as formas de representação da Palestina através dos meios de comunicação brasileiros, a partir da forma como os jornais de grande circulação noticiam a Segunda Intifada. Para tanto, procede-se a análise de conteúdo, mais especificamente, a análise de valências, que fornecerá um apanhado qualitativo (análise de valências) e quantitativo (dados coletados) dessas notícias e através deste propõe-se identificar se as ditas redações jornalísticas mudam a perspectiva em relação à causa palestina e em que momento isto acontece, partindo do pressuposto inicial que isso acontece após os atentados do Onze de Setembro.

Palavras-chave: Palestina; representação; mídia; Israel.

Instituição de Fomento: FAPERJ/UENF

A REPRESENTAÇÃO DE SI E DO OUTRO: UM OLHAR SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE RESIDENTES DO BAIRRO NOVO JOCKEY

Mylena Gomes Fernandes

Este trabalho busca refletir sobre a visão de Si e do Outro pela perspectiva das relações construídas entre moradores do bairro Novo Jockey, no município de Campos dos Goytacazes-RJ. As representações sociais mapeadas englobam dos residentes de determinado conjunto habitacional, instituído pelo Programa municipal Morar Feliz, e seus vizinhos do entorno, sendo eles os moradores de um condomínio residencial fechado, que foram criados em período próximo ao surgimento do conjunto habitacional, bem como as de mais edificações residenciais que surgiram a partir dos primeiros loteamentos do bairro. Desta forma, com o objetivo de analisar as Representações Sociais dos sujeitos da pesquisa, recorreremos ao uso da pesquisa qualitativa, com a utilização inicial de revisão bibliográfica, e a partir da entrada no campo foi utilizada à observação participante, a fim de contribuir com o método etnográfico, sendo este escolhido como principal ferramenta para maior aproximação da realidade dos moradores e das relações que permeiam o território. No mais, para melhor favorecer a coleta de dados, tendo em vista que a o período inicial da pesquisa foi no primeiro semestre de 2021, contexto pandêmico pelo qual medidas protetivas voltadas para redução da circulação de pessoas foram tomadas na cidade, utilizamos entrevistas de classificação aberta com os participantes da pesquisa, sendo os mesmos, moradores do bairro maiores de 18 anos, que foram convidados a partir dos encontros no bairro, permitindo maior compreensão de representações pejorativas entre os residentes do Novo Jockey, que interferem no reconhecimento de alguns dos sujeitos sobre seu Direito a Cidade.

Palavras-chave: Representações sociais; Novo Jockey, direito a cidade; etnografia.

Instituição de Fomento: —

A RESILIÊNCIA DE UM SISTEMA SOCIOECOLÓGICO PESQUEIRO FRENTE À IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS HIDRELÉTRICAS NAS MARGENS DO RIO PARAÍBA SUL: MEMÓRIA, IDENTIDADE E (DES)CONTINUIDADE DA PESCA ARTESANAL

Anderson Fontes da Silva, Maria Eugênia Ferreira Totti, John Marr Ditty

O presente estudo apresenta os resultados da etapa de revisão bibliográfica, enquanto um recorte da tese em desenvolvimento que tem a resiliência como categoria central de análise. Propõe ainda o modelo de Sistema Socioecológico Complexo (SESs) como método para estudo de um Sistema Socioecológico Pesqueiro (SES pesqueiro). Na continuidade da pesquisa, cujo objetivo central é analisar as alterações provocadas pelos impactos da implantação das barragens no Sistema Socioecológico Pesqueiro do Rio Itabapoana, outros instrumentos de pesquisa serão incorporados, dentre eles questionário, observação participante e grupos focais junto às comunidades pesqueiras de Limeira – Mimoso do Sul (ES) e Lagoa Feia – São Francisco de Itabapoana (RJ). Os resultados apresentados nesta primeira etapa apontam para a importância de que a resiliência seja compreendida como capacidade adaptativa, diante de um colapso ou crise do SES, em detrimento de sua defesa como retorno ao estado original, comum no campo da engenharia. Sinaliza ainda para a necessidade de reunir e ampliar o conhecimento em torno dos mais diversos impactos provocados pela implantação de barragens hidrelétricas, bem como de estabelecer uma escala de espaço e tempo que, reunindo o ciclo adaptativo como recurso heurístico e o SES como método, permitam responder as questões propostas.

Palavras-chave: Sistemas Socioecológicos; resiliência, comunidades pesqueiras, barragens hidrelétricas.

Instituição de Fomento: FAPERJ

AS MARGENS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E O SOFRIMENTO DA MULHER SOB A PERSPECTIVA DE VEENA DAS

Líbia Kícela Goulart.

O presente ensaio apresenta o argumento de que a maioria de eventos de violência contra a mulher sobrevém do machismo impregnado cotidianamente nas sociedades. Para esta discussão sociológica estabelece-se uma conexão com os textos de pesquisas teóricas e empíricas de Veena Das, sobretudo nos aspectos referentes às interações sociais envolvidas na cultura, na territorialidade e no poder. Objetiva-se trazer à baila o entendimento da relação conceitual existente entre religião, experiência social e dor.

Palavras-chave: Veena Das; cotidiano; violência doméstica; machismo; cultura.

Instituição de Fomento: —

A SUBJETIVIDADE POLÍTICA DA ESQUERDA BRASILEIRA NA CONJUNTURA SUBSEQUENTE ÀS JORNADAS DE JUNHO DE 2013

Jéssica da Cruz Rangel Queiroz, Paulo Rodrigues Gajanigo

Desde a inflexão ocorrida na dinâmica internacional do capitalismo em 2008, tem-se visto em todo o globo evidências de revitalização das expressões políticas da esquerda que apontam à possibilidade de também haver em curso uma inflexão na subjetividade política da esquerda global, comparativamente ao quadro anterior em que o desenvolvimento do que se convencionou chamar “Nova Esquerda” parecia produzir uma práxis crescentemente amoldada aos limites do capital, consequência de uma subjetividade política tipicamente neoliberal à qual Fisher (2021) chamou “realismo capitalista”. No Brasil, o processo de revitalização da esquerda veio à tona nas Manifestações de Junho de 2013 que, ademais, demarcaram também a abertura de uma conjuntura nacional que, dentre outras coisas, tem sido palco do alinhamento nacional às dinâmicas de reestruturação do capital internacional. A pesquisa em resumo tem como objetivo geral compreender os reflexos da experiência objetiva vivenciada pela esquerda brasileira no decurso da conjuntura aberta no país pelas Manifestações de Junho de 2013 sobre o processo de consciência desta esquerda, no que tange afastamento ou reiteração de sua subjetividade política com relação ao realismo capitalista. A pesquisa tem sido desenvolvida por meio das seguintes técnicas: revisão bibliográfica; análise documental; entrevista em profundidade. Os resultados são ainda incipientes, haja vista que o projeto de pesquisa foi defendido há poucos meses. Todavia, os primeiros dados obtidos têm indicado que ambos os movimentos estão em curso na esquerda brasileira, em alguns casos ocorrendo simultaneamente dentro da mesma organização. Somente o avanço da pesquisa possibilitará a obtenção de conclusões precisas.

Palavras-chave: realismo Capitalista; Subjetividade Política; Esquerda Brasileira; Junho de 2013; Práxis.

Instituição de Fomento: —

A TATUAGEM COMO FORMA DE EXPRESSÃO RELIGIOSA ENTRE UMBANDISTAS NA ERA MODERNA

Bruna Lassé Araújo, Sílvia Regina Alves Fernandes

Atualmente, vivemos consequências da era moderna, um período em que as incertezas e a dúvida radical fazem parte da vida cotidiana. Pensando neste cenário, somos levadas/os a questionar o porquê indivíduos escolhem marcar/modificar/alterar seus corpos permanentemente. Se vivemos em uma época em que a dúvida é uma constante, como ter certeza de algo e expressar isso através da modificação permanente do corpo e da aparência? É neste sentido que este projeto irá caminhar. O que interessa aqui, no final das contas, é saber se as marcas voluntárias realizadas de maneira permanente nos corpos podem ser mais um canal de vivência da religiosidade/espiritualidade na era moderna. Minha hipótese é que os fiéis da Umbanda, na era moderna, incorporaram as tatuagens como mais uma forma de expressão/prática de sua fé em seu cotidiano e isso apesar do preconceito e da discriminação que as religiões de matriz afro enfrentam no Brasil cotidianamente. Para a execução deste estudo será utilizada a técnica de amostragem não probabilística chamada Bola de Neve (snowball). As/os informantes desta pesquisa passarão por uma entrevista com roteiro semi-estruturado. As entrevistas permitirão um mergulho na realidade de fiéis umbandistas e trarão a possibilidade de compreender como estes indivíduos percebem as marcas que inscrevem em seus corpos. Nesta etapa, caso as/os informantes permitam, serão feitas fotos das tatuagens realizadas por eles/elas. A análise destas imagens permitirá o aprofundamento da compreensão sobre estas inscrições. Como a pesquisa ainda está em fase inicial, ainda não é possível trazer resultados.

Palavras-chave: tatuagens; religião; umbanda; corpo; aparência.

Instituição de Fomento: UENF/FAPERJ

CONFLITO E COOPERAÇÃO NA GOVERNANÇA HÍDRICA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL SOB A ÓTICA DOS ATORES

Neila Faber da Silva Prucoli, Maria Eugênia Totti

A Política Nacional de Recursos Hídricos constitui-se de uma gestão hídrica descentralizada e integrada. Nesse sentido, os Comitês de Bacia Hidrográfica foram instituídos para deliberar decisões e mediar conflitos em primeira instância dada sua proximidade com as questões locais da bacia. Este estudo é um recorte de uma pesquisa de doutorado em andamento, e objetivou conhecer a percepção dos atores atuantes no sistema de gestão desse espaço deliberativo acerca das ocorrências de situações de conflito e cooperação entre os quatro Comitês de Bacia Hidrográfica afluentes do rio Paraíba do Sul, estes estão localizados a jusante a transposição para o rio Guandu. Para tanto utilizou a pesquisa bibliográfica e um questionário elaborado e aplicado via Google formulário. Os achados revelaram que o perfil dos respondentes são homens maduros, com experiência no sistema de gestão de recursos hídricos e alto grau de escolaridade suscitando questionamentos quanto à representatividade dos segmentos presentes na bacia hidrográfica. As situações de cooperação e conflitos são reconhecidas, mas, a cooperação é muito mais perceptível na visão dos atores.

Palavras Chave: Governança das Águas, Comitê de Bacia Hidrográfica, Representação, Cooperação, Conflito.

Instituição de Fomento: CAPES

O CAPITALISMO DE PLATAFORMA E SEUS TENSIONAMENTOS A PARTIR DA RACIONALIDADE EMPREENDEDORA NEOLIBERAL: CONTRAMOVIMENTOS DIANTE DA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO

Yves Faria Pessanha Gabriel

O objetivo deste estudo é analisar de forma crítica as atuais conformações da Economia de Plataforma e suas características de controle e vigilância, pretendendo dessa maneira, discutir meios de rearranjar essa atual face de organização do trabalho plataformizado, a partir do potencial tecnológico de ferramentas aplicativos digitais sob uma composição que valorize os trabalhadores e trabalhadoras inseridos nesse regime laboral. Como metodologia foram utilizadas técnicas qualitativas que envolvem revisão bibliográfica e documental acerca da precarização e da plataformização do trabalho, bem como uso de entrevistas semiestruturadas feitas com iniciativas que se estruturam de forma alternativa aos ditames das grandes empresas do ramo. No intuito de auxiliar o debate, examina-se o conceito do Cooperativismo de Plataforma e as perspectivas do Trabalho Decente, formuladas pela OIT (Organização Internacional do Trabalho), como eixos de análise. Foram realizadas um total de 10 (dez) entrevistas semiestruturadas com representantes de cooperativas, coletivos e plataformas vinculadas ao trabalho digital, que se baseiam em vieses autogestionários e democráticos. A partir das análises dessas entrevistas, destacou-se que mesmo possuindo uma composição heterogênea quanto aos seus participantes, as iniciativas convergem certas demandas acerca das suas formas de trabalho, e salientam a necessidade da organização coletiva para que seja possível obter uma autonomia real das suas ocupações e ressignificar o modelo vigente da plataformização.

Palavras-chave: uberização; plataformização do trabalho; neoliberalismo; precarização; cooperativismo de plataforma.

Instituição de Fomento: FAPERJ/UENF

DEPENDÊNCIA FISCAL E ECONOMIA: UMA ANÁLISE SOBRE O NEOEXTRATIVISMO E SEU EFEITO NOS MUNICÍPIOS PRODUTORES DE PETRÓLEO E GÁS DA REGIÃO DO NORTE FLUMINENSE

José Felipe Quintanilha França

O presente trabalho tem como escopo analisar, sob a ótica fiscal, os efeitos de atividades neoextrativistas sobre municípios brasileiros e suas administrações, conforme recortes aqui delimitados. Serão abordadas, a partir de um aporte teórico comum, uma das atividades mais importantes do neoextrativismo brasileiro: a exploração do petróleo e gás. Os royalties originários desse mercado trazem uma profunda influência no desenho institucional e administrativo dos municípios beneficiados com esse tipo de renda. Serão analisados os arranjos populacionais de Campos dos Goytacazes e Macaé, municípios que exercem a maior liderança política e econômica da região do Norte Fluminense, bem como os municípios de Carapebus, Quissamã e São João da Barra, que integram a referida região e também são produtores de petróleo e gás natural na Bacia de Campos. Serão estudados os recursos da compensação financeira pela exploração petrolífera e a maneira como essa atividade impacta na estrutura econômica e fiscal dos municípios citados. A análise parte da possível dependência petrolífera que essas cidades adquirem com os anos, resultando numa tendência de não diversificação de suas economias, de modo que podem se tornar “reféns” da própria receita da exploração petrolífera, especialmente royalties, o que, por sua vez, pode afetar a capacidade estatal. Para alcance do objetivo foi utilizado o Banco de Dados elaborado pelo Grupo de Trabalho Fiscal do Observatório das Metrôpoles.

Palavras-chave: Neoextrativismo; Dependência Fiscal; Dependência Econômica; Royalties.

Instituição de Fomento: UENF

DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO FÁTICA SOCIOLÓGICA SOBRE OS IMPACTOS DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Maria Goretti Nagime

Quando não há uma relação consistente entre os ideais democráticos expressamente previstos na Constituição e uma decisão emanada do Poder Judiciário acontece uma desconstitucionalização fática. Enquanto a Constituição enuncia a justiça social, a desconstitucionalização fática estaria servindo ao sentido oposto, à manutenção do status quo. Durante a interpretação de uma lei, é natural a existência de variações próprias de qualquer processo de interpretação. Neste processo o texto constitucional significa o mais importante dado de entrada. O resultado do processo, a sentença, “a decisão concretizante”, pode variar em seu conteúdo, mas deve necessariamente ser reconduzível consistentemente ao texto da lei. O objeto empírico a ser analisado é o momento em que o princípio da presunção de inocência foi suspenso através de uma nova orientação da corte constitucional e, em decorrência disso, juízes passaram a expedir mandados de prisão, prejudicando em massa a clientela cativa da persecução penal, a parcela da população economicamente mais vulnerável, assistidos, em sua maioria, pelas defensorias públicas. O objeto de pesquisa tem relevância social porque a promulgação da Constituição Democrática de 1988 é resultado histórico de lutas sociais, um avanço no patamar civilizatório, e a utilização dos institutos ali contidos apenas como retórica significa a perpetuação de desigualdades sociais no Brasil, país que está entre os dez mais desiguais do mundo. Como metodologia, procederemos à análise de discurso de mandados de prisão. Buscamos compreender aspectos e eventuais padrões discursivos ou de comportamento sob a perspectiva sociológica.

Palavras-chave: Desigualdades, garantias constitucionais, lutas sociais, ideias democráticas.

Instituições de Fomento: UENF, CAPES.

DISCURSOS DA NECROPOLÍTICA: O CASO DA LIVES DO PRESIDENTE

BOLSONARO

Hiorrana Diniz Braga

Ao prescindir a intermediação dos meios de comunicação tradicionais no contato entre candidatos e eleitores, a internet alterou a dinâmica da comunicação política. Nesse caminho o presidente Jair Bolsonaro bem se apropriou das plataformas digitais e as consolidou como principal veículo comunicativo. Durante a pandemia de covid-19 houve o acirramento do uso das mídias sociais e Bolsonaro passou a realizar lives de bate-papos semanais na plataforma YouTube. A pesquisa em questão volta-se para análise dos três discursos de maior audiência proferidos por Bolsonaro no curso de seu mandato político como presidente da República e a possibilidade desses discursos serem meios de realização ou efetivação de necropolíticas, termo elaborado pelo filósofo camaronês Joseph-Achille Mbembe (2018). O caminho metodológico escolhido para essa pesquisa é Análise do Discurso Crítica (ADC) proposta por Fairclough (2001 [1992]) – discurso como prática social. O objetivo geral da investigação está em verificar se há a relação entre o discurso realizado no modelo midiático livestreams e o fortalecimento e/ou criação dos chamados mundos de morte e especificamente busca-se analisar se as práticas discursiva realizada por Bolsonaro são capazes de selecionar corpos para eliminação física ou social, compreender como as necropolíticas podem ser incentivadas e efetivadas discursivamente e examinar se há um processo discursivo de naturalização a morte e do terror. Da análise das lives selecionadas verificou-se que o presidente se dirige a um público específico e interessado que o acompanha politicamente e que os pronunciamentos repisam o antagonismo entre nós- apoiadores e eles- não apoiadores.

Palavras-chave: Discurso político; YouTube; Necropolítica; Análise do discurso crítica

Instituição de Fomento: CAPES

**EMPREENDEDORES DE SI MESMO OU ESCRAVOS MODERNOS? TRABALHO
INDIGNO NA ERA DA PLATAFORMIZAÇÃO: REALIDADE DOS
ENTREGADORES EM CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Hugo Leonardo Ribeiro de Abreu

O objetivo deste estudo é a análise da generalização da indignidade no Brasil produzida por um sistema global capitalista, que gera como consequência a precariedade do trabalho e o desemprego em massa que empurra milhares de trabalhadores para a informalidade, buscando como alternativa de trabalho as plataformas ou aplicativos como “iFood”, “Uber Eats”. Analisar o impacto da realização do trabalho através de plataformas e se este trabalho é capaz de produzir uma condição mínima de dignidade necessária para que qualquer indivíduo no mundo moderno tenha respeito e autoestima. Analisar possíveis formas de regulamentação do trabalho realizado através de plataformas e como o Brasil em um cenário de desemprego e enfraquecimento das instituições de proteção ao trabalho pela reforma trabalhista atuará (ou não) para regular esta atividade. Pretende-se discutir a precariedade do trabalho e suas consequências na sociedade global sob a ótica de Castel, bem como sobre os novos padrões de reconhecimento com as obras de Honneth, Taylor e a leitura feita por Fabrício Maciel sobre o trabalho indigno no país. O presente estudo será desenvolvido pela prática de pesquisa do tipo qualitativa, com a utilização da metodologia bibliográfica e à luz de considerações a serem extraídas da análise de casos através de entrevistas, vinculados aos principais problemas existentes no trabalho por aplicativos e os impactos provocados por esta relação de trabalho sem proteção, como remuneração mínima e previdência social e, ainda, as mudanças provocadas a partir da entrada das plataformas em comparação com a forma de contratação formal. A análise documental será utilizada para demonstrar as alterações introduzidas na legislação brasileira em prejuízo ao trabalhador como a reforma trabalhista.

Palavras-chave: Trabalho indigno; plataformização; empreendedores de si mesmo; precarização; uberização.

Instituição de Fomento: —

ENTRE O DEVER E A VONTADE: REFLEXÕES SOBRE O MODO DE VIDA DO JOVEM CRISTÃO LGBTQIAPN+

Michele Ribeiro Haddad

Para fins de esclarecimento, o presente trabalho tem como objetivo analisar a relação entre o possível distanciamento dos jovens cristãos LGBTQIAPN+ e as normas e regras estabelecidas nas denominações neopentecostais, especialmente no que tange a sexualidade. Trata-se de um estudo para compreender as possíveis tensões entre as narrativas de gênero e sexualidade vivenciadas por jovens LGBT neopentecostais. A hipótese é que tende a ocorrer o afastamento do jovem cristão em relação a sua denominação religiosa, quando esta passa a se identificar com LGBTQIAPN+, considerando haver conflito com os preceitos morais e a orientação sexual dos jovens. A metodologia adotada consiste, preliminarmente em uma pesquisa bibliográfica na área da sociologia da religião e na área da sociologia da juventude, relacionando-os com estudos voltados a sexualidade. Além disso, foi necessário realizar uma pesquisa de campo para melhor aproximação com os indivíduos, utilizando o diário de campo como meio de registro das temporalidades cotidianas vivenciadas pelos jovens. Foram realizadas entrevistas com jovens neopentecostais LGBT para execução dos objetivos, através do método bola de neve. Como resultado, verificou-se que mesmo os jovens tendo consciência de que os preceitos religiosos vivenciados nas instituições religiosas estão em contrariedade com os preceitos sexuais, permanecem vinculados as instituições. Observa-se o grande poder que o núcleo familiar exerce sobre os entrevistados, e em como essa influência recai diretamente sob o comportamento e atitudes dos jovens. Por fim, verificou-se as consequências trazidas pela “repressão” da sexualidade, fazendo com que o jovem vivencie uma realidade mascarada.

Palavras Chave: Neopentecostalismo; Religiosidade; Sexualidade

Instituição de Fomento: —

GOVERNANÇA DAS ÁGUAS NA BACIA DO RIO MACAÉ: DESAFIOS DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA FRENTE A ATUAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO

Camile Fonseca do Espírito Santo, Maria Eugênia F. Totti

Os Comitês de Bacias Hidrográficas são instituídos pela Lei 9.433/1997 (Lei das Águas) com a atribuição de exercer a gestão das águas e mediar conflitos nas bacias hidrográficas. Funcionam, assim, como arenas de debates e disputas de interesses sobre os usos da água. A pesquisa objetiva analisar como o Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras (CBH Macaé) responde às assimetrias internas de poder e às diferentes pressões e entraves políticos e institucionais exercidos pelos diversos grupos que o compõem e por grupos externos, especificamente com relação às tratativas para instalação de grandes empreendimentos ligados ao setor elétrico (PCHs e termelétricas), com forte impacto sobre a bacia, entre os anos de 2016 a 2020. Por meio da metodologia de estudo de caso, foi realizada pesquisa bibliográfica para contextualizar historicamente os conflitos ambientais na bacia, bem como da trajetória da governança de águas no Brasil e sua relação com o setor elétrico. Esta servirá como base da análise documental de atas, notícias, processos de licenciamento ambiental e outorga de recursos hídricos, dentre outros, observando criticamente os interesses e disputas envolvidos, bem como as entrevistas que serão realizadas posteriormente. Estando ainda em construção, os resultados preliminares da dissertação deparam-se com a percepção de que há, na bacia hidrográfica do Rio Macaé, diversos territórios hidrossociais que se relacionam e se sobrepõem, cada um com características históricas, ambientais, sociais, econômicas e de mobilização diferentes, que influenciam, também de forma diferenciada, a atuação do CBH Macaé perante a instalação de grandes empreendimentos.

Palavras-chave: Comitê de Bacia Hidrográfica, Rio Macaé, Setor Elétrico, Sociedade Civil, Governança de Águas.

Instituição de Fomento: FAPERJ/UENF

GOVERNANÇA DAS ÁGUAS NA REGIÃO FLUMINENSE DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL: UM ESTUDO BASEADO EM SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS COMPLEXOS

Romulo da Silva Viana, Maria Eugênia Totti

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, estatuiu o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e reforçou importantes fundamentos para a melhoria da gestão das águas no Brasil. A lei, nessa perspectiva, traz novos parâmetros para o campo da democracia participativa e reitera os aspectos financeiros, sociais e ambientais sobre recursos e sua preservação. Sobre os Sistemas socioecológicos (SES) pode-se compreender que são sistemas integrados por ecossistemas e sociedades humanas em recíproca retroalimentação e laços de interdependência. O presente estudo de revisão teórica usa como problema central a governança das águas do Rio Paraíba do Sul, abrangendo os territórios de atuação dos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH) no RJ. O objetivo principal é identificar os principais componentes do SES da Bacia Hidrografia do Rio Paraíba do Sul na Região Fluminense (Sistemas de Governança, unidades de recursos, sistemas de recursos e atores), baseado no *Framework* de Elinor Ostrom. O resultado desse estudo possibilita afirmar que essa estrutura pode ser usada para identificar configurações ou certos padrões de propriedades dentro dos vários componentes de um SES. A tarefa agora, tendo identificado essas propriedades, é entender como elas funcionam juntas de forma configurada para produzir resultados importantes. Para entender a contribuição de uma determinada propriedade SES, deve-se compreender como ela interage com outras variáveis sociais e biofísicas de um ecossistema.

Palavras-chave: Governança das águas; Ação coletiva; Redes Colaborativas; Sistemas Sócioecológicos; Capital Social.

Instituição de Fomento: UENF, FAPERJ e CAPES

MULHERES EM REDE E A TRAJETÓRIA DO ABORTAMENTO VOLUNTÁRIO NO BRASIL

Laura Monteiro Lubanco, Mauro Macedo Campos, David Maciel de Mello Neto

Estima-se que no Brasil sejam realizados ao menos 500 mil abortos voluntários e ilegais anualmente, embora tais informações não sejam fidedignas, à medida que a clandestinidade e o estigma que permeiam o tema inibem a admissão de tal prática e resultam na subnotificação do ato, contribuindo para um déficit de representatividade ao que concerne a prática do abortamento. Nesse cenário silente, a utilização do ciberespaço tem possibilitado expressões de resistência e articulação entre as mulheres frente ao contexto do abortamento voluntário. Diante de tal conjuntura, a pesquisa em voga buscou compreender a perspectiva do aborto voluntário e ilegal por quem o vivencia a partir da análise de relatos de trajetórias abortivas compartilhadas no espaço virtual. A opção por uma estratégia de investigação predominantemente qualitativa mostrou-se adequada, haja vista que a preocupação ao que concerne ao tema não é com a representatividade numérica, mas com o aprofundamento necessário à compreensão do fenômeno. Como abordagem metodológica, será utilizado a teoria fundamentada em dados, que permite uma contínua interação entre análise e coleta de dados. A pesquisa encontra-se ainda em andamento, no entanto, os resultados dos materiais já analisados demonstram que o anonimato e a acessibilidade das redes possibilitam o compartilhamento dos anseios e angústias vivenciados por mulheres em suas trajetórias abortivas e permitem a expressão de seus sentimentos em relação à interrupção voluntária da gestação, bem como conferem representatividade àquelas que optam por cessar a gravidez, a partir da identificação de histórias de pessoas em semelhantes condições de conflito.

Palavras-chave: Aborto ilegal; ciberespaço; trajetória abortiva.

Instituição de Fomento: FAPERJ/UENF

**NAS MARGENS DO RIO PARAÍBA SUL: MEMÓRIA, IDENTIDADE E
(DES)CONTINUIDADE DA PESCA ARTESANAL NEOEXTRATIVISMO,
ESPOLIAÇÃO E AS MUDANÇAS NO NORTE FLUMINENSE**

Paolla Corrêa Azeredo, Geraldo Márcio Timóteo

A pesca está marcada pelo contínuo processo de afastamento entre seu produtor direto e seus meios naturais de produção, frente às dinâmicas que integram esta conjuntura de separação estão, por exemplo, conflitos socioambientais e processos de desterritorialização. Esta comunicação tem como objetivo apresentar o resultado da pesquisa de mestrado que buscou, enquanto objetivo geral, investigar o processo de descontinuidade e apagamento da identidade produtiva dos pescadores artesanais da comunidade do Goiabal, localizada no bairro Matadouro em Campos dos Goytacazes. A fim de alcançar o objetivo principal da pesquisa, os objetivos específicos foram: o mapeamento daqueles, indivíduos e grupos, que mantêm a atividade da pesca artesanal na comunidade Goiabal; investigar e descrever a atual ocupação profissional dos pescadores remanescentes; descrever os processos históricos de destituição da identidade produtiva da pesca artesanal no Goiabal; investigar a conformação da organização social dos pescadores e analisar as estratégias acionadas por esses moradores para permanecerem no território investigado. Para tal, partimos das bases teórico metodológicas das ciências sociais, com ênfase na pesquisa qualitativa e estudo de caso, substanciados pelas técnicas da observação direta, construção, aplicação, transcrição e análise de entrevistas semi-estruturadas, conduzidas junto a utilização de recursos audiovisuais. Tendo sido possível constatar o efetivo processo de descontinuidade da pesca artesanal na comunidade, com manutenção, porém, de memórias que respaldam o auto reconhecimento da identidade produtiva como estratégia de permanência no território.

Palavras-chave: Matadouro; Goiabal; pesca artesanal; memória; identidade.

Instituição de Fomento: —

NUANCES HISTÓRICAS E CONTEMPORÂNEAS DE UMA GLOBALIZAÇÃO RELIGIOSA À BRASILEIRA: O CAMPO BATISTA FLUMINENSE EM TIMOR- LESTE

Williams Moreira Barros Luna

Este artigo busca investigar a denominação Batista, que mais recentemente tem investido, a partir do Brasil, grande parte dos seus esforços em uma transnacionalização religiosa. Trata-se, pois, de observar a Segunda Igreja Batista de Campos e sua campanha de missões internacionais, em específico a missão ao Timor-Leste lançada no ano de 2021 e que já está em processo de levantamento de fundos para a ação missionária prolongada, com a construção de um templo Batista e permanência da igreja no território timorense. Portanto, o objetivo geral desta pesquisa está em compreender este circuito missionário em específico através de uma ação missionária internacional organizada e custeada pelos fiéis desta igreja em associação com a Junta de Missões Mundiais Batista. Para tanto, em primeiro lugar, articula-se os objetivos específicos em três eixos: o primeiro versa sobre os aspectos burocráticos e políticos desta imersão batista no território timorense, o segundo sobre a questão teológica a ser utilizada e um terceiro sobre os recursos utilizados, isto é, tanto de pessoal, quanto aporte financeiro. Busca-se realizar trabalhos intensos de campo tanto na igreja local quanto em Díli, capital do Timor-Leste a fim de compreender a inserção religiosa dos Batistas Fluminenses no território timorense. Como hipótese central, compreende-se a expansão ao Timor-Leste pelos batistas como a tentativa da construção de um *soft power* baseado em um panorama da política-institucional norte-americana para a região do Sudeste Asiático, como contraponto à influência da China, na região. A pesquisa está em sua fase inicial, no levantamento de dados.

Palavras-chave: Transnacionalização religiosa; batistas; hibridização religiosa; missões evangélicas; Timor-Leste.

Instituição de Fomento: UENF/FAPERJ

O CONCEITO DE (ULTRA) CONSERVADORISMO NA TEORIA SOCIAL DE

FLORESTAN FERNANDES

Elson dos Santos Gomes Junior

O conservadorismo encontra-se entre os principais programas políticos da modernidade ao lado do liberalismo e do socialismo. Sua importância desde a obra de Edmund Burke (1729-1797) “Reflexões Sobre a Revolução na França” tem sido demonstrada através de sua propagação por diversos países, entre os quais, o Brasil. Neste sentido, considerando a recepção do conservadorismo e a importância de sua defesa na história política brasileira, este trabalho tem por objetivo apresentar a crítica ao conservadorismo desenvolvida pelo sociólogo paulista Florestan Fernandes (1920-1995). Para isso, considerando o estágio inicial da pesquisa, iremos nos pautar nas obras do autor como “instância empírica de análise” e, considerando a intensa ocorrência dos termos “conservadorismo” e “conservantismo”, apresentar uma primeira interpretação deste (s) conceito (s) de forma crítica, sem deixar de considerar sua atualidade e contribuição para o entendimento do cenário sociopolítico em vigor. Os resultados preliminares apontam para a existência na gramática política brasileira, segundo Florestan Fernandes, de um discurso que, além de autoritário, trabalha para a manutenção do *status quo* das classes dirigentes. Além disso, quando estas se sentem ameaçadas por forças democratizantes socialmente organizadas, não recusam o uso da violência e da barbárie como forma de “autodefesa” e “autopreservação”. O conservadorismo é assim uma estratégia de “conservantismo” entre os iguais que conseguem desfrutar dos escassos frutos civilizatórios experimentados na forma de efetividade histórica. Nestes termos, para a maior parte da população brasileira, o que resta é a exclusão e a falácia conservadora – Deus, pátria, família – como acomodação ideológica sem integração social efetiva.

Palavras-chave: Florestan Fernandes; conservadorismo; radicalismo democrático.

Instituição de Fomento: CAPES

O INTELLECTUAL E A CULTURA POPULAR: LEANDRO VIEIRA E O CARNAVAL COMO ESPAÇO DE RUPTURAS

Bruna Tavares da Costa

O presente trabalho busca compreender o papel do intelectual na relação entre cultura popular e carnaval em tempos de guerras culturais. A aproximação entre a academia e as escolas de samba, consolidada nos anos 60, com Fernando Pamplona e a escola do Salgueiro, marca a estruturação dessas instituições como parte da indústria cultural. A figura do carnavalesco desponta por construir, através do enredo e da elaboração dos desfiles, uma série de relações que orientam formas de manifestações, representações e discursos que podem vir a transcender a esfera carnavalesca, como visto no trabalho de Leandro Vieira. Pretende-se analisar o papel do carnavalesco ao estabelecer uma ligação de artista/intelectual/especialista com a sociedade ao criar uma obra que dialoga com importantes questões sociais de seu tempo. Tendo como recorte temporal o período pós- impeachment, que marca a volta de enredos políticos que buscam contestar a história e a narrativa oficial, pretende-se analisar como esses questionamentos levam a novas formas de representação. Os enredos criados por Leandro Vieira apresentam uma visão de mundo que estabelece conexões entre arte, política, história, cultura e religião. Ao promover discussões sobre as relações de poder através de criações visuais que perduram para além da festa, ocupando outros espaços, como museus e ruas, o carnavalesco transcende os limites da festa e torna o próprio carnaval um espaço de rupturas, desconstrução e questionamentos.

Palavras-chave: Carnaval, carnavalesco, intelectual, guerras culturais, indústria cultural
Programa de Pós- Graduação em Sociologia Política- UENF

Instituição de Fomento: CAPES

O IMPACTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO DO LICENCIAMENTO DE PETRÓLEO E GÁS

Thais Cristina Moreira Moore

O estudo proposto parte da observação da legislação que rege o licenciamento ambiental no contexto de petróleo e gás, e de duas lógicas de ação do Estado, a mitigação dos impactos ao meio ambiente provocado pelos seus empreendimentos e a construção de um espaço dialógico e participativo entre os atores da governança ambiental — empresas petrolíferas, estrutura institucional executora dos órgãos ambientais e grupos socialmente vulneráveis. O objetivo central da proposta é estudar os efeitos do arranjo institucional do sistema de licenciamento de petróleo e gás como *proxy* da implementação do plano simbólico promovido pela legislação ambiental federal na mitigação dos impactos avaliados no licenciamento das operações marítimas de petróleo e gás. Nesse viés, será realizado o estudo na Petrobras, na Coordenação de Licenciamento Ambiental de Produção de Petróleo e Gás Offshore (COPROD) e na Coordenação de Licenciamento Ambiental de Exploração de Licenciamento Ambiental de Petróleo e Gás Offshore (COEXP), ambos setores da Coordenação Geral de Empreendimentos Marinhos e Costeiros (CGMAC) da Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILIC), do IBAMA, responsável pelo licenciamento de empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás *offshore*. Sendo proposto uma pesquisa qualitativa, cuja natureza exploratória nos permite — por meio de entrevistas semiestruturadas e pesquisa documental — uma análise interpretativa dos dados alcançados. O estudo nos permitiu observar que as políticas ambientais podem ter uma maior concretização normativa jurídica quando busca compreender as necessidades tanto das instituições, quanto dos grupos sociais afetados, criando um ponto de encontro entre estes elementos, com o intuito de contribuir com a gestão ambiental e com os grupos vulneráveis.

Palavras-Chave: legislação ambiental; legislação simbólica; licenciamento; petróleo e gás; políticas ambientais.

Instituição de Fomento: —

OS DONOS DOS “POSTINHOS”: INFORMALIDADE E ATUAÇÃO LEGISLATIVA NA GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE LOCAL

Lyzandra Borges de Souza, Mauro Macedo Campos

O presente trabalho busca compreender o papel dos atores políticos do Poder Legislativo na gestão pública da saúde municipal por meio da implementação das políticas públicas nas Unidades Básicas de Saúde no município de Campos dos Goytacazes, interior do estado do Rio de Janeiro. Analisar como a *politics* se ocupa da *policy* através da gestão dos equipamentos públicos, partindo do pressuposto do uso político destes equipamentos pelo Legislativo municipal. A interferência política na implementação de uma política pública pode impactar diretamente os resultados dessa política no “produto final”. A presença de atores políticos nessa posição pode trazer “vícios” a política, prejudicando a gestão da política pública e a qualidade dos serviços prestados. Essas práticas realizadas ao longo dos anos, podem interferir nos serviços oferecidos pelas unidades de saúde. Compreender a interferência do Legislativo (ou mesmo se ocorre) na implementação de políticas públicas é um tema que merece maior atenção, sobretudo em se considerando os possíveis impactos na condução da política pública, a partir de uma releitura sobre a ingerência direta da *politics* na *policy*, a partir da burocracia de nível de rua. Para isso serão realizadas entrevistas semiestruturadas com atuais e antigos ocupantes dos cargos de vereador na cidade, aplicação de questionários com servidores de diferentes cargos, análise documental, além de revisão bibliográfica, mapeamento das unidades e análise da conexão eleitoral.

Palavras-chave: saúde pública; gestão pública; política pública.

Instituição de Fomento: —

PARTICIPAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS LIMÍTROFES À BACIA PETROLÍFERA DE CAMPOS-RJ

Gisele Braga Bastos

O artigo aborda o debate sobre educação ambiental crítica que orienta o escopo dos programas de educação ambiental no âmbito do licenciamento ambiental público. Analisam-se dados do CENSO da Pesca PEA Pescarte concernentes à avaliação de pescadores e pescadoras sobre projetos (REMA, Quipea, NEA, FOCO, Observação, PEA OGX e Pólen). A análise econométrica multivariada evidenciou que residentes de Arraial do Cabo e Quissamã, melhores condições econômicas e escolaridade média são fatores significantes que aumentam as chances de participação nos projetos. Os dados analisados permitem afirmar que as taxas de participação aumentam conforme a escolaridade e renda dos pescadores(as), posto que são estes indivíduos que já suplantaram as necessidades básicas que os permitam a subsistência e possam investir tempo na participação em projetos de educação ambiental. Ainda que a constatação seja de baixa participação dos pescadores(as) nos diferentes PEA analisados, outro fator que também merece atenção é que os participantes, mesmo sendo relativamente poucos, em geral, tendem a conceder notas altas nas respectivas avaliações. Em via de regra, os cinco PEA analisados obtiveram avaliações muito positivas. Uma vez transpostos os obstáculos à participação, as avaliações tendem a ser bastante positivas. O presente trabalho é resultado de pesquisa financiada pelo Projeto de Educação Ambiental (PEA) Pescarte que é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA.

Palavras-chave: Educação Ambiental; avaliação de PEA; Pescadores artesanais; participação de projetos de educação ambiental

Instituição de Fomento: UENF, FAPERJ, PEA-Pescarte

“PAU QUE BATE EM CHICO TAMBÉM BATE EM FRANCISCO”?
REPRESENTAÇÕES SOBRE A DECISÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA

Maria Goretti Nagime Barros Costa, Geraldo Márcio Timóteo

O presente trabalho analisou 54 processos judiciais idênticos (o pedido era o mesmo, os autores tinham a mesma profissão, exerciam a mesma função no mesmo município e as provas apresentadas eram as mesmas) distribuídos por sorteio entre as três varas do trabalho de Campos (primeira, segunda e terceira varas do trabalho) que receberam decisões significativamente diferentes em decorrência de serem julgados por juízes diferentes. O quadro que se desvelou com resultados opostos para questões idênticas acabou por questionar ou desafiar a ideia presente entre os autores dos processos de que o julgamento judicial, o que chamavam de “fazer justiça”, era algo linear, um resultado lógico naturalmente consequente de uma situação posta ao juiz. A metodologia adotada foi a de análise do discurso dos juízes nas respectivas decisões judiciais e nas entrevistas que procedi a diversos atores do campo jurídico, onde foi possível colher representações sobre fatos sociais relacionados à decisão e distribuição de justiça. Foi abordada a relação do direito com o campo jurídico-institucional acerca do envolvimento de disputas em um campo de forças. Nesse universo de disputas a sociologia e outras dimensões do conhecimento foram utilizadas como áreas que ofertam conceitos e métodos que possibilitam um novo olhar e entendimento das práticas jurídicas.

Palavras-chave: Campo Jurídico; Distribuição de Justiça; Poder; Processos de Dominação.

Instituição de Fomento: PPGSP/UENF e CAPES

PERFORMANCE, PODER E TRANSIÇÃO: UM ESTUDO SOBRE O OFICIALATO FEMININO FORMADO NA AMAN (2021-2022)

Michely Lazarini Teixeira

O estudo a seguir apresentado, tem como objetivo viabilizar a pesquisa que busca compreender, do ponto de vista sociológico, como as performances de gênero e as relações de poder demarcam as funções desempenhadas pelas oficiais formadas na Academia Militar do Exército Brasileiro (2021-2022) a partir da construção da identidade militar forjada em seu processo de formação enquanto cadetes. Para desenvolver as discussões apresentadas pelo campo, propõe-se que a identidade de gênero seja construída anteriormente ao acesso das mulheres aos espaços militares e também que comece a sofrer alterações com sua inserção na escola preparatória, quando a identidade militar das futuras cadetes começa a ser forjada, tendo continuidade o processo de formação dessa identidade ao experienciar vivências cotidianas em seu dia a dia na AMAN. Considera-se extremamente importante entender que a performance de gênero – conjunto de expressões corporais que materializam o gênero como afirmação do sexobiológico – possuem rituais específicos dentro do campo militar, uma vez que reproduzir características femininas é contrário ao exercício das funções militares, já que o ideal de eficácia militar é masculinizado. Nesse contexto, o uso da metodologia de entrevistas qualitativas é uma ferramenta que permite investigar através da história oral, as formas que estas mulheres que ingressaram na primeira turma mista da AMAN constroem sua subjetividade, demonstrando os aspectos civis que vieram a ser ocultados pela identidade militar forjada na academia.

Palavras-chave: Academia militar; Exército; Gênero; Relações de poder.

Instituição de Fomento: CAPES, FAPERJ e UENF

PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO: TEORIA DA RELAÇÃO COM O SABER E SALA DE AULA IN LOCUS

Thais Cabral de Souza, Gerson Tavares do Carmo

Esta revisão teórica é o espelhamento de parte da tese de doutorado, ainda em construção. Nela propõe-se compreender o processo de Permanência no Ensino Superior Público, tendo como aporte teórico a “Teoria da Relação com o Saber”, proposta por Bernard Charlot (2000), e como lócus privilegiado de análise, a sala de aula. Metodologicamente, empreendeu-se uma revisão de literatura nas obras de Charlot e Tinto. A partir de tal levantamento bibliográfico, obtivemos como resultado parcial que a permanência dos estudantes na Universidade requer envolvimento dos sujeitos com o curso, a instituição, bem como, demanda o estabelecimento de relações com o saber. De acordo com Charlot, o que interessa a Universidade é que o estudante se aproprie dos conteúdos das disciplinas que compõem a ementa do curso. Para que essa apropriação de conteúdos ocorra, entretanto, essa pesquisa de tese considera imprescindível que levemos em conta outras dimensões do sujeito. O próprio Charlot nomeia essas dimensões que envolvem o cognitivo, o afetivo e o social de “figuras do aprender”. Nesse sentido, na lógica Charlotiana, aprender e permanecer em uma instituição de Ensino Superior requer apropriação de conceitos, mas, também, o domínio de atividades e relações. Essas “figuras do aprender” fazem emergir categorias de análise como as relações com os “saberes socioacadêmicos” e as “comunidades socioacadêmicas espontâneas”.

Palavras-chave: permanência; ensino superior público; relação com o saber; sala de aula.

Instituição de Fomento: FAPERJ/UENF

PODER E MORAL: INGREDIENTES ANTEDILUVIANOS PARA UMA "NOVA" RECEITA CONTRA AS DROGAS

Marlene Souza dos Santos

Este trabalho teve como objetivo analisar como as drogas mobilizam diversos braços do Estado, e como a punição e seletividade penal tem se perpetuado a despeito das mudanças na lei ao longo dos anos. A fim de discutir as questões morais que envolvem a implementação das políticas sobre drogas voltaremos nosso olhar para o ano de 2006, após o advento da Lei n. 11.343, conhecida como “Nova Lei de Drogas” por entendê-la como o pilar que vem embasando as mudanças nas políticas sobre drogas no Brasil, uma vez que a mesma instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad-, ademais , define crimes, determina medidas para prevenção, tratamento e reinserção de usuários de drogas no meio social e instaura normas para repressão à produção e tráfico ilícito de drogas. Há que considerar a relevância de que as drogas no Brasil têm paulatinamente deixado de ser uma questão de saúde pública, passando a ser enfrentadas como problema de polícia. Através de pesquisa bibliográfica e da arqueologia nos moldes propostos por Foucault como procedimento, buscamos compreender o caminho da lei das drogas no Brasil. Como resultados parciais apresentamos uma discussão sobre a potência das drogas enquanto objeto capaz de produzir poder.

Palavras-chave: Drogas; moral; políticas; poder .

Instituição de Fomento: PPGSP/UENF

**REDES DE CUIDADO NO COTIDIANO DAS MULHERES-MÃES MORADORAS DE
UM CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR EM CAMPOS DOS GOYTACAZES –
RJ**

Luiza Soares de Almeida Souza

As desigualdades de gênero, classe e raça estão presentes neste tema que trata da dimensão do cuidado relacionado às mulheres mães nas camadas populares, onde a criação dos filhos possui problemáticas específicas com ausências na rede de apoio, inclusive estatal. Esta comunicação diz respeito a pesquisa de mestrado em Sociologia Política que possui como objetivo geral compreender as redes de cuidado das mulheres mães para a criação dos filhos no Conjunto Habitacional Morar Feliz do Novo Jockey. São os objetivos específicos: Conhecer os principais desafios cotidianos enfrentados por essas mulheres mães; compreender as relações estabelecidas com o território, vizinhos, família e com os demais moradores do conjunto habitacional; conhecer as estratégias e práticas de cuidado das mulheres na criação dos filhos; identificar quais são e como se configuram as redes sociais de cuidado às mães; identificar e compreender como se conectam as redes de cuidado formais e informais; analisar as possibilidades (forças) e limites (fragilidades) dessas redes, considerando valores sociais e orientações educacionais reproduzidos nas práticas de cuidado, diante dos recursos humanos e materiais disponíveis e conhecer as chances de adensamento da comunicação dessas redes com as instituições públicas e privadas de outros espaços na cidade. Propõe-se então, um estudo de caso com a realização da etnografia e de entrevistas formais com as mulheres mães. Os resultados parciais indicam as redes sociais formais de cuidado que atendem ao conjunto habitacional e aponta dificuldades no transporte coletivo. Por fim, considera-se investigações sobre o tema.

Palavras-chave: Rede; cuidado; Estado; mulheres-mães.

Instituição de Fomento: —

TRAJETÓRIA DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROEJA: POLÍTICA EDUCACIONAL DE INCLUSÃO NO IFFLUMINENSE TRAÇOS DA CIDADE - CAMPOS DOS GOYTACAZES

Saionara Rosa da Cruz, Marlon Gomes Ney

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) é uma entidade que oferece diversos cursos nos diferentes níveis e modalidades da Educação. Entre as modalidades, partindo do ideal de igualdade de oportunidade para todos os públicos, juventudes e trabalhadores, foi instituído, em 2006, por força de lei, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), sendo, pois, ofertado em todo o território nacional. Dada a relevância dessa modalidade, este estudo apresenta a trajetória de desenvolvimento do Proeja e destaca sua implementação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF), por meio de uma revisão documental e bibliográfica. Ressalta-se a importância do Proeja no atendimento às demandas sociais e econômicas da região em que os campi que oferecem os cursos estão situados, sobretudo as condições de elevação da escolaridade com profissionalização. Entende-se que a formação profissional contribui para a integração sociolaboral de cidadãos outrora cerceados do direito de concluírem a educação básica. O trabalho traz implicações acerca das políticas públicas de inclusão, expansão e formação de estudantes jovens e adultos ao longo da vida.

Palavras-chave: PROEJA, Políticas Públicas, Educação profissional, Educação de Jovens e Adultos

Instituição de Fomento: UENF, CAPES

UMA ANÁLISE SOBRE O NEOEXTRATIVISMO E SEU EFEITO NOS MUNICÍPIOS PRODUTORES DE PETRÓLEO E GÁS DA REGIÃO DO NORTE FLUMINENSE

Guilherme Vasconcelos Pereira, Ricardo André Avelar da Nóbrega

A região Norte Fluminense tem em seu histórico extensa relação com produtos primários, desde o período colonial até os dias atuais, consoante com as transformações políticas e ciclos econômicos. No século XXI, as transformações no território estão atreladas a realização de Grandes Investimentos, orientados pela dinâmica de produção de *commodities* e de expansão do capital, expondo conflitos, reacendendo disputas políticas e inaugurando outras disputas pelo território. O objetivo do presente trabalho é investigar as transformações e a atual estrutura socioeconômica da região à luz da abordagem do neoextrativismo. O trabalho visa resgatar a bibliografia pertinente ao neoextrativismo, espoliação e neoliberalismo, também envolvendo os dados pertinentes à estrutura da região bem como o histórico de intervenções realizadas na região em questão. A abordagem do neoextrativismo possibilita a compreensão da importância das novas dinâmicas das atividades extrativas, ampliando o conceito de extrativismo e possibilitando uma abordagem que inclua diversas escalas, desde o local, regional, nacional e ao global. Dessa maneira, busca-se contribuir para o debate entre as formas de interpretação dos acontecimentos que envolvem grandes empreendimentos na região.

Palavras-chave: Região; Neoextrativismo; Norte Fluminense

Instituição de Fomento: PPGSP e CAPES

VIOLÊNCIA, TRÁFICO DE DROGAS E FAVELA: ENTRE PROCESSOS DE DESUMANIZAÇÃO E NATURALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA

Igor Souza de Abreu

No Brasil temos assistido a um aumento considerável das taxas de mortalidade e violência que, majoritariamente, tem afetado de modos distintos os diversos segmentos da sociedade. A violência tornou-se um fenômeno constante na vida da população de modo em que se tratando dos moradores das favelas e periferias brasileiras, o que se tem visto é que o país atravessa um estado de violência letal endêmica, que contribui cotidianamente no aumento dos índices de mortalidade entre jovens e negros moradores de comunidade. A violência já não está mais circunscrita a formas de violações físicas, ao contrário, na atualidade ela tem reforçado outros tipos de conflitos, que podem ser de ordens “identitárias, de raça, gênero, religião ou nação que podem também incorporar efeitos de violência” (Misse, 2019). Este acúmulo social da violência, como define Misse, tem possibilitado que novas reflexões sobre violência possam ser incorporadas para cursos de ação que antes não eram assim interpretados. Nessa perspectiva, a presente dissertação buscou entender o papel que ocupam as experiências espaciais de condições violentas como parte da vida cotidiana dos moradores de favelas e a partir disso, entender os papéis que essas experiências desempenharam nos diferentes momentos de suas trajetórias de vida, influenciando não apenas nas sociabilidades e laços produzidos dentro e fora da comunidade, mas igualmente nas percepções de mundo que foram construídas. A metodologia aplicada foi a história de vida e como resultado parcial destacamos a centralidade do tráfico de drogas na organização da vida comunitária na Baleeira e Cidade de Deus.

Palavras-chave: Violência; tráfico de drogas; trajetória de vida; desumanização.

Instituição de Fomento: —

VOZES DO SILÊNCIO: A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA HOMENS EM CONTEXTO DE GUERRA

Andrik Barbosa Risso

O presente resumo tem como objetivo analisar os casos da violência sexual contra homens em contexto de guerra trazendo como objeto o silêncio sobre o assunto, indo em várias esferas, desde os documentos oficiais dos organismos internacionais, códigos penais dos países, e até mesmo a partir de testemunhas e documentários midiáticos. A netnografia será a principal metodologia utilizada para analisar esse conteúdo com base na Teoria do Silêncio, corrente da Análise do Discurso que procura analisar o não-dito. E ainda, com base no conceito de violência social de Veena Das, será possível, portanto, identificar no silêncio uma narrativa discursiva válida para identificar dor e sofrimento. O trabalho pretende analisar casos de violência sexual contra homens que aconteceram em conflitos armados internacionais dos últimos 20 anos, considerando que esta prática atravessa espaço e civilizações, sendo muitas vezes desconsiderada como violência sexual por ser uma prática contra homens, e não contra mulheres. Considera-se, portanto, como tortura, alimentando ainda mais o estigma acerca do tema, ainda reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um debate urgente a ser discutido.

Palavras-chave: Violência sexual; Silêncio; Guerra; Masculinidade; Netnografia

Instituição de Fomento: CAPES, FAPERJ e UENF